

EARTH SCIENCES

INVESTIGATION OF THE LONG-TERM REGIMES OF V.I. VERNADSKY'S NOOSPHERE

Tarko A.M.

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor of Mathematical Cybernetics,
Chief Researcher of the Federal Research Center «Computer Science and Control» of the Russian Academy
of Sciences,*

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕЖИМОВ НООСФЕРЫ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Тарко А.М.

*Доктор физико-математических наук,
профессор математической кибернетики,
Главный научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»
РАН*

Abstract

It investigated to what extent V.I. Vernadsky's belief about the noosphere can be realized and is being realized in a long-term future reality. For this purpose the potential possibility of the formation of the noosphere has been determined, depending on the activities of mankind and the laws of nature. The factors that satisfy or do not satisfy the possibility of the onset of the noosphere are analyzed. The tasks of determining the source of long-term energy, economic development and growth of scientific and technological progress, stabilization of the Earth's population, preservation of the natural environment, climatic conditions, and ending the war are investigated.

Аннотация

Исследовано, в какой степени вера В.И. Вернадского о ноосфере может реализоваться и реализуется в долговременной будущей реальности. Определена потенциальная возможность формирования ноосферы, зависящая от деятельности человечества и законов природы. Проанализированы факторы, которые удовлетворяют или не удовлетворяют возможности наступления ноосферы. Исследованы задачи определения источника долгосрочной энергетики, развития экономики, роста научно-технического прогресса, стабилизации численности населения Земли, сохранения природной среды, климатических условий, прекращения войн.

Keywords: Noosphere, eschatological concept, teleological principle, bifurcation point, systemic economic crisis, population stabilization, global warming, low-carbon energetics.

Ключевые слова: Ноосфера, эсхатологическое понятие, телеологический принцип, бифуркационная точка, системный кризис экономики, стабилизация численности населения, глобальное потепление, низкоуглеродная энергетика.

1. Введение

В данной статье автор решает задачу, в каких критических позициях долгосрочного мирового развития вера В.И. Вернадского в ноосферу может быть реализована в будущем. В.И. Вернадский, автор науки о ноосфере, был убежден, что ноосфера обязательно должна возникнуть, он писал в разгар Великой Отечественной войны, что человечество уже вступает в эпоху ноосферы.

В начале 20-х годов XX века учение о ноосфере разрабатывали Эдуар Ле Руа, Тейяр де Шарден и В.И. Вернадский. Мы можем отмечать вместе со 160-летием В.И. Вернадского столетие этого понятия и трех теорий о ноосфере.

Каждый из троих был известным ученым, а Тейяр де Шарден был еще членом ордена иезуитов и священником. Их объединяло высокое нравственное отношение к идее ноосферы, которую Э. Ле Руа и Т. де Шарден считали открытой В.И. Вернадским. Э. Ле Руа и Т. де Шарден видели в ноосфере главным явление соединения с Богом, В.И. Вернадский

же был, в первую очередь, геологом и стремился найти материальную связь ноосферы с деятельностью человека.

Э. Ле Руа был математиком, палеонтологом и антропологом, наиболее полное воплощение его теория нашла в идее абиогенеза (оживления материи), что конечным этапом развития ноосферы будет слияние с Богом.

Более сложную концепцию ноосферы, развил Т. де Шарден [26, 33]. В его понимании в основе ноосферы лежит божественная воля, и ноосфера представляет собой качественно новое состояние концентрации сознания создателя мира, вложенной в первичные атомы и молекулы, впоследствии развившиеся в новые формы, которые образуют особую сферу духа, «мыслящий пласт», покрывающий Землю. Подобно биосфере, это – ещё одна земная оболочка, покров, разворачивающийся «над миром растений и животных – вне биосферы и над ней». Кульминационным пунктом развития ноосферы станет некое высшее сознание, в котором, получив

новое качество, соберётся вся совокупность индивидуальных сознаний. Личность не будет потеряна в этом высшем сознании. Отдельные человеческие сознания продолжают осознавать себя в этом общем сознании, более того, благодаря взаимной конвергенции их индивидуальности обогатятся.

В начале 20-х годов XX века В.И. Вернадский был в командировке в Париже, он вел интенсивную научную работу и читал лекции по геохимии в Сорбонне и в Эколь де Франс. Результатом этой работы стали его статьи по минералогии, геохимии, биогеохимии, проблемам изучения живого вещества и биосферы. Он подчеркивал, что с появлением человека в истории Земли начался новый геологический период и даже новая геологическая эра. В результате в те годы были сформулированы и развиты три концепции ноосферы. Концепция В.И. Вернадского будет объектом наших исследований.

В 1924 г. В.И. Вернадский издал книгу «Геохимия» на французском языке [35], русский перевод этой книги был опубликован в 1927 г. [4]. Он писал: «В течение последнего десятка-двух лет мы видим удивительную быстроту роста геохимической работы человечества. С человеком, несомненно, появилась новая огромная геологическая сила на поверхности нашей планеты. Равновесие в миграции элементов, которое установилось в течение геологических времен, нарушается разумом и деятельностью человечества».

В те годы В.И. Вернадский ограничивался описательной трактовкой открытого явления. Э. Ле Руа был одним из слушателей его лекций в Париже и почитателей, он предложил называть новый этап существования биосферы «ноосфера». С той поры термин «ноосфера» дополнил термин «биосфера», который в 1875 г. предложил австрийский геолог Эдуард Зюсс.

Развернутое учение о биосфере В.И. Вернадский опубликовал в 1926 г. в своем классическом труде «Биосфера» [3]. В отличие от своих современников, считавших, что цель организмов – приспособление к обстановке, создаваемой природой, он ввел ставшее классическим понятие «биосфера», заключающееся в том, что живое вещество планеты выступает как мощнейший геологический фактор, изменивший поверхность планеты за многие годы существования «живого вещества».

Учение о ноосфере стало новым, не менее важным достижением В.И. Вернадского. Он утверждал, что ноосфера развивается из биосферы и формируется трудом и интеллектом человека. Важнейшие идеи о ноосфере были сформулированы и изложены им во время Великой Отечественной войны в 1943 г., статья [5] вышла в 1944 г. Это была его последняя прижизненная публикация. В.И. Вернадский стал создателем двух важнейших современных понятий «биосфера» и «ноосфера», а также и соответствующих наук.

По В.И. Вернадскому ноосфера возникает из биосферы и труда человека. Она развивается с участием сознательного труда людей. Он писал: «Человечество, взятое в целом, становится мощной

геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о *перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества*».

В.И. Вернадский считал, что сознательная деятельность людей приводит как к совершенствованию геологической среды, так и человека: «Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перед ним открываются все более и более широкие творческие возможности. И, может быть, поколение моей внучки уже приблизится к их расцвету».

Для В.И. Вернадского, Э. Ле Руа и Т. де Шардена ноосфера – это эсхатологическое понятие (от древнегреческого «последний»), такое же, как «страшный суд» или «коммунизм» – каждое из них наступит сразу для всего человечества, никто не знает, когда оно наступит, если оно наступит, то должно длиться вечно. В.И. Вернадский написал в [5]: «*Ноосфера* – последнее из многих состояний *эволюции биосферы* в геологической истории».

Два автора учения о ноосфере Э. Ле Руа и Т. де Шарден были убеждены, что ноосфера – это телеологическое понятие, т.е. имеющее predeterminedную цель, и она обязательно должна реализоваться. Аристотель формулировал это понятие, считая, что подобно тому, как деятельность человека содержит актуальную цель, так и явления природы присуща имманентная потенциальная внешняя цель, которая реализуется в процессе их развития. Телеологические взгляды использовали защитники идеи целесообразности, устанавливаемой Богом. В.И. Вернадский не был верующим. Он писал в своих научных трудах, что ноосфера – это открытое явление, что оно возникло из биосферы, благодаря деятельности человека и что обязательное наступление ноосферы является его выводом. У него нет заявлений о том, что ноосфера есть телеологический объект и, что она имеет божественное происхождение. Он писал: «Я не вижу в мире проявлений Бога и думаю, что это вошло в представление человечества не научным путем и явилось следствием неправильного толкования окружающей нас природы».

2. Реальности ноосферы

У В.И. Вернадского не было ожидания возможного разрушения геологической и природной среды под влиянием человека. Однако он создавал, что развитие может иметь и имеет не только положительные достижения. Он писал: «Лик планеты меняется человеком физически и химически. Человек должен теперь принимать все большие и большие меры к тому, чтобы сохранить для будущих поколений никому не принадлежащие морские богатства».

В высказываниях В.И. Вернадского есть некоторая двойственность. С одной стороны, для него ноосфера была объектом, потенциальная цель которого обязательно должна реализоваться в процессе развития. Поэтому он писал: «Можно смотреть на

наше будущее уверенно». С другой стороны, как геофизик, он понимал, что «биосфера – химически резко меняется человеком сознательно и главным образом бессознательно» и что «ход этого процесса только начинает нам выясняться». По-видимому, его мысли – от уверенности перехода биосферы в ноосферу до осознания того, что наступление реальной ноосферы не неизбежно, не успели сформироваться. Кроме того, в те годы не было заметных отрицательных воздействий на биосферу, а существующая сейчас задача борьбы за сохранение природы не была такой актуальной.

В настоящее время есть многочисленная литература, оценивающая смысл понятия ноосфера, устанавливается его связь с понятием биосфера и другими, однако нет работ, в которых рассматривается связь современного мирового развития с движением к ноосфере. Однако очевидна необходимость в анализе возможности реализации ноосферы и анализе критических режимов развития человечества и биосферы, ответственных за ее наступление. У В.И. Вернадского не были обозначены проблемы возможности или невозможности будущего формирования факторов ноосферы, без которых ее наступление бы невозможно: нарушение природной среды, развитие энергетики и долгосрочного источника энергии, экономики, демографии, менталитета человека и прочего. Во время В.И. Вернадского такие проблемы или еще не возникли, или он не связывал их с ноосферой. Формулировки и важность осознания этих проблем появились позже, а анализ возможности их реализации стал возможен только в наши дни.

Ранее автор исследовал текущий уровень развития мира и направление его развития по принципу, основанному на понятии «текущих слабых мест» или «текущих минимальных уровней» [19, 21]. Наличие тяжелой бедности стран рассматривалось как отрицание ноосферы, высокие «средневековые» показатели смертности в части стран считались несовместимыми с ноосферой. Такой подход позволил установить множество ранее невыявленных «слабых мест» в развитии мира.

В данной статье автор намерен исследовать возможность реализации ноосферы в наиболее критических по современным понятиям направлениях и точках долгосрочного развития мира – как биосферы, так и человечества, то есть, оценить, в какой степени вера В.И. Вернадского в ноосферу реализуется в современной и может ли реализоваться в будущей реальности. Целью данной статьи является оценить потенциальные возможности формирования ноосферы, зависящие как от деятельности человека, так и от законов природы.

3. Экономика и высокотехнологичное развитие

Согласно Фернану Броделю [2] древние цивилизации развивались преимущественно на основе подсечно-огневого земледелия по циклической аграрной схеме. Племя выжигало лес, возделывало плодородную землю до тех пор, пока не истощалась почва или сильно росло количество населения. Вследствие этого наступал голод, приходилось переходить на новый, необработанный участок. Цикл повторялся в новом месте или в новой цивилизации.

Данная ситуация подтверждается математическим моделированием на экономической модели А.М. Тарко [18, 20]. Рис. 1 показывает подъем и спад развития отдельных цивилизаций в течение более десятка тысяч лет при наличии роста научно-технического прогресса. Рис. показывает несколько полных циклов развития цивилизаций: динамику капитала, численности населения, аграрного ресурса, уровня научно-технического прогресса (НТП) от начала роста до деградации, а затем появление и развитие новой цивилизации. Из рисунка видно, что модель воспроизводит увеличение со временем скорости развития и частоты смены цивилизаций. Также она воспроизводит увеличение минимальной и максимальной численности населения, рост уровня жизни (увеличение капитала) и, что важно, увеличение минимумов и максимумов колебаний ресурса.

В первобытной схеме цивилизация гибнет и возрождается новая, в современной – происходит сложная перестройка и возрождение с новыми параметрами системы и подчас участниками.

Рис. 1. Моделирование циклического развития цивилизаций в древние и средние века

В работах И.Г. Поспелова [16], А.М. Тарко и В.Н. Новохацкого [25], М.Ю. Портного и А.М. Тарко [15] были разработаны экономические модели, которые воспроизводят динамику развития как древних и средневековых цивилизаций, так и современной мировой системы. Модели были подтверждены расчетами на ЭВМ. В моделях много переменных, но главными являются шесть основных: численность населения, капитал, количество природных ресурсов, количество загрязнений, доля капитала в сельском хозяйстве, НТП. В реальной жизни к этому добавлялось влияние эпидемий, войны. Также гибель цивилизаций подчас вызвали климатические катастрофы. В этих теориях и математических моделях экономики НТП присутствует с самого начала как элемент теории.

Из моделирования следовало, что возможность положительного развития человечества в современной жизни может быть обеспечена только при постоянном росте НТП. Еще одним свойством модели было уменьшение смертности с ростом уровня жизни. Учет НТП оказался необходимым и позволил получить в рамках модели устойчивое развитие с высоким уровнем жизни и добиться стабилизации численности населения. Отсутствие НТП и связанного с ним более эффективного использования ресурсов приводило к истощению ресурсов, голоду, росту загрязнений и последующей гибели биосферы, а вместе с этим и человечества. Еще одним результатом моделирования, полученным И.Г. Поспеловым, была возможность периодического возникновения экономических кризисов мировой системы в результате перенасыщения рынков сбыта в успешно развивающейся экономике [16].

В основе модели современной цивилизации Дж. Форрестера [27] лежит математическая модель мира, содержащая те же главные переменные, но без НТП. Основным результатом его работы является вывод о финальном непреодолимом катастро-

фическом уменьшении численности населения, росте загрязнений, истощении ресурсов биосферы, что интерпретируется как деградация человеческой цивилизации и биосферы. Такие меры, как уменьшение использования природных ресурсов, ограничение рождаемости, уменьшение влияния загрязнений, не в состоянии устранить исход, в лучшем случае они могут отсрочить его.

Аналогичные выводы о деградации экономики, человеческой цивилизации и биосферы на других моделях этого класса были получены Д. Медоузом, последователем Дж. Форрестера [7, 8].

Книги Дж. Форрестера и Д. Медоуза были важны и чрезвычайно популярны для времени их создания.

По мнению автора данной статьи главным недостатком в работах Дж. Форрестера и Д. Медоуза является отсутствие в их моделях в явном виде учета роста НТП, их модельные кривые были не в состоянии «обеспечить» рост уровня жизни человечества на протяжении большого периода времени. В лучшем случае рассматривалось несколько постоянных уровней НТП, что принципиально не могло дать прогноз устойчивого положительного развития. Если посмотреть на модели Дж. Форрестера и Д. Медоуза с современных позиций, то мы видим, что, по сути, они воспроизводят один из периодов циклической аграрной схемы Ф. Броделя.

Из проведенного автором статьи моделирования можно определить, что для ноосферы важно определить, каково развитие экономики, как развивается НТП, есть ли наличие долгосрочного источника энергии, осуществляется ли сохранение природной среды и климата, удовлетворяющего человека, возможна ли стабилизация численности населения планеты.

В статье данные для построения графиков и анализа были получены из Всемирного банка [36] и организации Gapminder [32].

4. Экономика и рост уровня жизни

Рис. 2 показывает динамику ВВП в трех группах стран мира: – с высоким доходом, Евросоюза и Северной Америки (классификация Всемирного банка) на отрезке времени длиной жизни одного поколения с 1971 по 2019 гг., а также группы самых бедных стран – наименее развитых стран (НРС) (классификация ООН) в течение 1981-2019 гг.

Мы видим колеблющиеся кривые, при этом от 1972-1973 гг. к 2018-2019 гг. годовые темпы роста¹ уменьшились в Евросоюзе с 5,4% до 1,9%, в

Северной Америке с 5,5% до 2,6%, в странах с высоким доходом с 5,9% до 2,1%. В течение этого периода пять раз темпы роста ВВП в группе самых успешных стран мира становились меньше нуля – рост экономики тормозился. Это были годы нескольких экономических кризисов, включая системный кризис, начавшийся в 2008 г. и три года серьезной мировой пандемии COVID-19, унесшей много жизней.

Рис. 2. Динамика темпов роста ВВП четырех групп стран мира в 1972-2019 гг. Проведены линейные регрессии для стран с высоким доходом (сплошная линия) и наименее развитых (штриховая линия).

При указанных обстоятельствах ВВП на душу населения в 1990-2020 гг. значительно увеличился – в группе Северная Америка в 2,6 раз, в группе стран с высоким доходом в 2,3 раза, в Евросоюзе в 2,2 раза, в группе НРС в 3,1 раза (Рис. 3).

В Таблице 1 представлены данные об увеличивающемся росте экспорта товаров и услуг (в текущих долларах США) в ряде продвинутых развитых

стран и в трех группах стран по отношению от 2000 г. к 2010 г. и к 2021 г. В эти годы доход от экспорта товаров и услуг увеличился по сравнению с 2000 г. в Евросоюзе в 3,3 раза, в странах с высоким доходом в 2,9 раза, в Северной Америке в 2,2 раза, в наименее развитых странах в 6,3 раза.

¹ Даны значения моды (наиболее часто встречающегося значения) эмпирических функций распределения.

Рис. 3. Динамика ВВП на душу населения трех групп развитых стран мира (левая ось координат) и группы наименее развитых стран (правая ось координат) в 1980-2020 гг.

Таблица 1.

Рост экспорта товаров и услуг (в текущих долларах США) по отношению к 2000 г.

Страна	2000 г.	2010 г.	2021 г.
Ирландия	1,0	2,4	7,2
Германия	1,0	2,4	3,3
Нидерланды	1,0	2,1	3,0
Бельгия	1,0	2,1	3,0
Испания	1,0	2,2	2,9
Италия	1,0	1,8	2,3
США	1,0	1,7	2,3
Франция	1,0	1,8	2,2
Финляндия	1,0	1,8	2,2
Великобритания	1,0	1,7	2,1
Евросоюз	1,0	2,3	3,3
Высокий доход	1,0	2,1	2,9
Северная Америка	1,0	1,6	2,2

Указанные данные свидетельствуют о росте жизненного уровня населения и технологического уровня высокоразвитых стран до новых высот. Несмотря на наличие мирового системного экономического кризиса в этих странах, в течение последних 30 лет уровень жизни их населения более чем удвоился.

На Рис. 4 представлена динамика ВВП на душу населения (долл. США с учетом паритета покупательной способности) в 1900-2022 гг. [33] нескольких продвинутых развитых стран мира: Дания, Нидерланды, Австрия, Исландия, Германия, Швеция,

Бельгия, Австралия, Финляндия, Канада, Великобритания, Франция, Италия. Также изображена кривая коэффициентов вариации – характеристика разброса указанного параметра этих стран в каждый год рассмотренного временного отрезка. На рисунке также изображены кривые доходов Норвегии и США, значения которых на отдельных отрезках времени превышают значения других указанных здесь стран. В эту группу стран не включены малые, островные и чисто сырьевые страны.

Рис. 4. Динамика роста ВВП на душу населения (левая ось, долл. США) и коэффициента вариации (правая ось, %) группы высокоразвитых стран мира в 1900-2022 гг. Левая ось координат имеет логарифмический масштаб

Из графика видны одновременно как рост доходов на душу населения, так и уменьшение их вариаций в течение рассматриваемого периода: от 2 660 - 8 830 долл. в 1900 г. до 42 800 - 59 100 долл. в 2022 г. и соответственно коэффициента вариации от 32,5% до 9,0%.

На графике 1913 г. мы видим локальный максимум доходов и одновременно минимум вариабельности. С началом I Мировой войны направление роста доходов и уменьшение вариабельности меняются на противоположные, минимум доходов и максимум вариабельности достигается к окончанию войны в 1918-1919 гг. После этого доходы снова растут, а вариабельность уменьшается до начала мирового экономического кризиса 30-х годов. После 1939 г. – начала II Мировой войны до ее окончания в 1945 г. идет сильный спад доходов и увеличение их вариабельности (отметим, что в США рост доходов происходил с 1934 по 1944, за исключением 1938 г.).

После окончания войны в 1945 г. доходы стран снова стали расти, но быстрее, чем раньше; их вариабельность быстрее уменьшалась. Кривые доходов одновременно шли вверх и сближались. Исчезли сильные спады и подъемы, как значений доходов, так и их вариаций. Начиная с в 1971 г., вариабельность доходов стала меньше 10% за исключением локальных максимумов (10,2%) в 1992 г. (год, связанный с экономическими последствиями развала СССР) и в 2022 г. (год, связанный с пандемией COVID-19). Минимальное значение вариабельности, равное 6,5%, было в 1989 г. Мало заметным оказался спад 2008 г., связанный с началом нового мирового экономического кризиса и спад от

влияния пандемии COVID-19 в 2022 г. В начале кризиса экономики в 2008 г. у рассматриваемых стран среднее значение доходов было положительным: 0,07%, а наибольший спад был 1,7%,.

Следует отметить, что доходы Норвегии и США отличались от других рассматриваемых здесь стран превышением значений над доходами: США имели больший доход, чем другие страны, до 1982 года, а Норвегия – после 1980 года. Их параметры не были приняты во внимание при анализе изменчивости доходов.

Представленные данные о динамике доходов на душу населения свидетельствуют о том, что за 122 года развитие экономики наиболее экономически развитых стран в целом росло и имело аналогичные колебания. Соответствующие кривые со временем сходились, достигая определенного предела. Об этом свидетельствует снижение вариабельности доходов стран – коэффициент вариации снизился за некоторыми исключениями, а после 1971 года вариабельность почти не изменилась, оставаясь в пределах 10% (с 6,5% до 10,2%). Кривые на графике начали представлять собой восходящую трубу траекторий постоянной толщины.

Указанные результаты изменения параметров экономического развития на Рис. 2-4 и в Таблице 1 свидетельствуют о том, что современная экономика развивается весьма неравномерно, но в целом имеет социально-экономическую модель, при которой постоянно повышается уровень жизни населения – не только в богатых, но и в бедных странах. Есть два важных положения.

Первое – неравномерное развитие экономики – ее неотъемлемое свойство: именно неравномерность есть проявление нормального развития рыночной экономики, стохастичной в своей основе. Важно, чтобы неравномерность не превосходила некоторого разумного предела, тогда происходит положительный рост экономики в целом. Системные экономические кризисы – частный случай неравномерности, это тоже неотъемлемое свойство экономики, они не являются дефектом развития [20, 21]. С развитием и ростом экономики вариации ее параметров уменьшаются, в том числе уменьшается величина экономических кризисов.

Второе положение – развитие возможно только при наличии НТП. Это важнейший фактор быстрого и одновременно эффективного развития. НТП лежит в основе успешного современного экономического роста.

Указанные обстоятельства означают, что, несмотря на неравномерное развитие, наличие экономических кризисов и пандемию заболевания COVID-19, уровень жизни в мире растет постоянно. Наиболее успешно экономика развивается в развитых странах. Автор считает, что в части экономического развития и уровня жизни мир идет в сторону ноосферы. Развивающиеся страны движутся вперед

медленнее, но, они могут достичь уровня развитых стран, их путь может быть пройден быстрее – если будет учтен опыт стран предшественниц.

5. Стабилизация роста населения

Одной из важнейших проблем мирового развития является возможность стабилизации численности населения в будущем. Ограниченная в размерах Земля не сможет прокормить население с неограниченным ростом его численности.

Рассмотрим динамику прироста населения в странах мира. На Рис. 5 представлен график динамики и линии регрессии темпов роста численности населения трех групп самых богатых стран – Евросоюза, Северной Америки стран с высоким доходом в 1961-2022 г. Видно, что в указанные годы темп роста в каждой из групп снижался. Значения темпов роста уменьшились от 0,8% - 1,7% в 1961 г. до 0,2% - 0,5% в 2022 г. Указанное уменьшение темпов роста подтверждается на графике темпа роста численности населения развитых стран: США, Северной Кореи, Франции и Японии (Рис. 6) – темп снижался в течение 1990-2029 гг., а после 2009 г. в Японии он стал отрицательным. То есть, численность населения этих стран стремится к стабилизации, а в Японии она уменьшается.

Рис. 5. Динамика темпов роста населения в группах стран: Евросоюзе, Северной Америке и в странах с высоким доходом в 1961-2023 гг. Приведены линии регрессии для каждой группы стран

Рис. 6. Динамика темпов роста населения в части развитых стран мира в 1990-2019 гг. Приведены линии регрессии для каждой группы стран

Объясним механизм перехода к стабилизации численности населения на примере населения Японии (Рис. 7). В настоящее время в развитых странах одновременно происходят два процесса: уменьшение рождаемости и увеличение продолжительности жизни. Первый процесс приводит к уменьшению численности возрастной группы молодых «0-14 лет», второй – к увеличению численности пожилых людей в группе «65 лет и старше». Изменение численности группы «0-14 лет» определяется процессом рождаемости в группе «15-64 года», дающей потомство и активно работающими людьми. Поэтому при уменьшении рождаемости сначала происходит уменьшение численности сначала группы молодых «0-14 лет», а затем по мере их взросления и перехода в группу «15-64 года» уменьшается и численность этой группы. Численность пожилых людей «65 лет и старше» определяется уменьшающимся количеством людей, выходящих из группы «15-64

года», но поскольку в группе «65 лет и старше» увеличивается продолжительность жизни, то в целом ее численности увеличивается. Коэффициенты рождаемости в реальности сами регулируются населением (как правило, это происходит неосознанно в связи с изменением условий жизни и изменением менталитета).

Из приведенных данных можно заключить, что если в указанных группах стран и наиболее развитых странах в последнее время идет замедление роста численности населения, то путь к нужному для ноосферы стабилизации численности торможению открыт и для других стран. В таких странах при достижении достаточного уровня развития экономики и изменении социального сознания может также начаться уменьшение численности. Таким образом, задача развития ноосферы в части стабилизации численности населения – решаема.

Рис. 7. Динамика численности населения и возрастных групп в Японии в 1995-2022 гг.

6. Международные миграции

В последние годы появилось новое обстоятельство в динамике населения планеты. В странах Европы произошли значительные международные миграции, которые привели к снижению, как численности населения, так и видимому увеличению смертности в ряде стран.

Оказалось, что миграции населения, происходящие сейчас в Европе заметным образом, исказили привычные параметры демографических процессов. А.М. Тарко [21] обнаружил, что в течение нескольких лет общая смертность в Болгарии, стала самой высокой в мире – 15,4 на 1000, и опережает все, даже самые бедные страны Африки. За ней идут Латвия – 15,0 на 1000, Сербия – 14,6 на 1000,

за ними следует Лесото – 14,2 на 1000. В этих и ряде других стран, новых членах ЕС, часть молодого трудоспособного населения, воспользовавшись возможностью свободного перемещения, переселилась на работу в более богатые страны Европы. Поскольку смертность оставшихся в этих странах пожилых людей, как известно, существенно выше, чем молодых (закон Гомперца), то в статистике появилось сильное «бумажное» увеличение смертности населения² (Таблица 2). Анализ возрастных параметров миграции и других показателей подтвердил это (Рис. 8). В данном случае нарушение мировых демографических показателей оказалось индикатором неблагоприятного положения в этих странах.

Таблица 2.

Значения параметров, характеризующих миграции населения Европы и Центральной Азии в 2019 г.: прирост населения (%), миграция (% от численности населения), общая смертность (на 1000). Сортировка произведена по параметру общая смертность.

Страна	Прирост населения, % от численности населения	Миграция, % от численности населения	Общая смертность, на 1000
Болгария	-0,70	-0,16	15,50
Украина	-0,53	-0,02	14,70
Сербия	-0,54	0,01	14,60
Латвия	-0,70	-0,41	14,50
Литва	-0,26	-0,48	13,70
Румыния	-0,53	-0,13	13,40
Молдова	-1,60	-1,06	13,09
Грузия	-0,17	-0,15	12,88
Хорватия	-0,55	-0,31	12,70
Босния и Герцеговина	-1,17	-0,83	12,27
Греция	-0,11	-0,20	11,70
Польша	-0,02	-0,01	10,80
Черногория	-0,03	-0,26	10,60
Сев. Македония	0,02	-0,05	9,80
Армения	-0,56	-0,90	9,66
Албания	-0,43	-0,31	8,48
Казахстан	1,29	-0,20	7,19
Туркменистан	1,53	-0,16	6,58
Киргизия	2,09	-0,53	5,20
Таджикистан	2,26	-0,08	4,84
Узбекистан	1,88	-0,21	4,60

² Это не первый случай, когда показатель смертности приводит к неадекватному описанию динамики численности населения. После окончания I Мировой войны у мужчин и женщин были сильно изменены как соотно-

шение численностей, так и возрастные структуры. Поэтому обычная статистика не могла правильно предсказывать динамику роста населения. Помогло введение показателя фертильность – число рождений на одну женщину.

Рис. 8. Возрастное распределение мигрантов Болгарии в 2017 г.

Схожие явления происходят также в странах бывшего СССР. Их, большей частью, молодые и среднего возраста жители переезжают работать в более выгодные страны. Это помогло повысить уровень их жизни и их семей на родине, но также отразилось на демографической статистике (Таблица 2). В данном случае нарушение мировых демографических показателей также оказалось индикатором неблагоприятного положения в этих странах. Отметим, что в Таблице положительные значения прироста населения и менее высокие значения смертности в Центральной Азии по сравнению со странами в Европе связаны с тем, что миграции пока не успели сильно изменить исторически сложившиеся там параметры возрастных распределений и других демографических параметров.

По прогнозу А.Н. Чумакова и М.С. Стычинского [28] миграция из менее развитых в более развитые страны через несколько лет значительно увеличится по всему миру и станет новым фактором глобального развития.

Увеличение миграций в другие страны в мире демонстрирует расширительное проявление идеи «дьявольского насоса» Н.Н. Моисеева [9]. Он полагал, что богатые страны забирают и будут забирать к себе талантливых людей из развивающихся стран, но оказалось, что современные миграции привлекают всех – от малограмотных до образованных и талантливых людей.

Рассмотренные обстоятельства миграции автор считает важным добавлением к анализу развития экономики мира и роста численности населения. Уже сейчас это проявляется заметным изменением характера и темпов экономического развития. Миграции не меняют ранее сделанные выводы о достижении ноосферы в части возможности стабилизации численности населения. Они показывают, что на пути к ноосфере возможны неожиданные задержки.

7. Региональные загрязнения

В начале 1970-х гг. в развитых странах произошли два кризиса. Первый был энергетический, второй – экологический. Энергетический возник 17 октября 1973 года. Тогда арабские страны — члены ОАПЕК, Египет и Сирия отказались продавать нефть странам США и их союзникам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония), поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня в ходе Арабо-Израильской войны 1973 года в его конфликте с Сирией и Египтом. Цены на нефть в результате поднялась почти в 4 раза. Этот кризис был завершён к марту 1974 г. Однако происходящий экономический бум в развитых странах внезапно закончился и сменился падением темпов экономического развития и серьёзным застоём деловой активности. Он дал повод задуматься о развитии экономики, использовании энергетических ресурсов, загрязнении природной среды и дальнейшем развитии Запада.

В то время начался серьёзный экологический кризис. В развитых странах неожиданно заметили, что к 1970-м гг. произошло сильное и повсеместное загрязнение природной среды отходами промышленного производства. Например, в отдельные годы летом от кислотных дождей в Европе и Канаде погибали крупные массивы лесов, сильное загрязнение было в большинстве рек и озёр. В озёрах становилась несъедобной и погибала рыба. Довольно быстро пришло осознание угроз и понимание причин происходящего – неконтролируемый и непреднамеренный региональный рост загрязнений в развитых странах. Руководство развитых стран с запозданием осознало опасность, но затем предприняло решительные действия и решило экологический кризис на основе быстрого развития НТП.

В развитом мире проблемы рационального природопользования и сохранения окружающей среды стали одними из первостепенных. Именно в те годы стало ясно, что достигнутый высокий уровень жизни человека должен быть основан на

жизни в среде с чистым воздухом, чистой водой, природа должна быть не изуродованной урбанизацией. Было принято жесткое законодательство по сохранению природной среды, коренным образом пересмотрены нормы воздействия на нее. В промышленности были существенно улучшены технологии – энергетическая промышленность стала производить больше электричества, на единицу топлива, то же было сделано в производстве стали и других продуктов. Были разработаны новые концепции развития городов, была перестроена экономика в части минимизации производства загрязнений на единицу продукции и разработаны новые технологии в технике, в том числе предусматривающие минимизацию производства загрязнений на единицу продукции [21, 24].

К 1990-м гг. и к 2000-м гг. были пересмотрены и значительно усовершенствованы все технологические процессы в промышленности и сельском хозяйстве. Были приняты меры по восстановлению локальных и региональных параметров среды – сокращения выбросы, выделяющиеся при сжигании каменного угля, нефти и продуктов из них – соединений серы и азота, являющихся главным компонентом кислотных дождей, губящих леса и озера. Кроме того, удалось добиться значительного сокращения выбросов тяжелых металлов при производстве стали и других материалов. В целом задача нормализации региональных и локальных загрязнений в развитых странах была решена.

Если раньше в странах Западной Европы и Северной Америки от кислотных дождей в сухое, жаркое лето погибали крупные массивы лесов, то после мер, принятых с 1980-х и до конца 1990-х гг., это явление практически исчезло. Ранее сильно загрязненные Великие озера на американском континенте и почти погибшие озера в Скандинавии ожили, вода, растения, запасы рыбы в них пришли в норму [18, 21], вода в реках стала чистой. В результате этих действий экологический кризис и проблемы локального и регионального загрязнения среды в развитых странах были в основном решены. Одним из подтверждений этому является то, что Всемирный банк после 2000 г. перестал публиковать данные о выделении соединений серы, главным источнике кислотных дождей.

Решение проблемы загрязнений и сохранения среды развитыми странами не означает, что она снята для развивающихся. Если в развитых странах борьба с кислотными дождями и тяжелыми металлами привела к заметным успехам, то сейчас в большинстве развивающихся стран она или не начата, или только начинается. Эта задача переходит к новым поколениям [21].

Проблема сохранения природной среды и достойной жизни в ней человека потребовала и требует больших усилий человечества. Было много печальных случаев сильного и почти полного разрушения природы для целей экономики. В качестве примера стоит привести уникальное историческое событие, когда в Англии в XVIII веке были вырублены все первичные леса для активного внедрения ткацких станков. Теперь об этом мало кто знает.

Добыча полезных ископаемых в развивающихся странах, во многих случаях сопровождается большими загрязнениями, которые недопустимы в развитых. Например, добыча редкоземельных металлов (из которых, в частности, во всем мире делают компьютеры и телефоны) осуществляется в развивающихся странах с высоким уровнем загрязнения. Может случиться так, что сознание их населения не захочет с этим мириться. Из этого следует, что цена на производимые металлы может стать очень высокой. Жителям развитых стран полезно сознавать, что строительство ноосферы – дело недешевое и морально сложное.

В целом проблема перехода биосферы в ноосферу в части сохранения ее природной среды и достойной жизни в ней человека, как мы видели, потребовала и требует больших усилий человечества. Было много печальных случаев сильного и почти полного разрушения природы для целей экономики. В качестве примера стоит привести уникальное историческое событие, когда в Англии в XVIII веке были вырублены все первичные леса для активного внедрения ткацких станков. Теперь об этом мало кто знает.

У автора нет сомнения, что задача регионального и локального сохранения природной среды является прямой задачей создания ноосферы как сферы достойной человека замыслу В.И. Вернадского и может быть решена человечеством. Решение ее развитыми странами несомненно, будет продолжено развитыми. Стоит напомнить, что по замыслу В.И. Вернадского ноосфера – это преобразованная человеком биосфера, и поэтому он ответственен за ее сохранение и преобразование.

8. Глобальное потепление

Новым экологическим кризисом, теперь глобальным, является глобальное потепление. Борьба с ним была начата с принятием 9 мая 1992 года Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Рио-де Жанейро и 11 декабря 1997 года с принятием Киотского протокола к ней о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению. Однако это не дало заметный результат торможения. На смену ему 12 декабря 2015 года пришло Парижское климатическое соглашение [13]. Авторы Парижского соглашения выдвинули новую амбициозную цель – стабилизацию температуры атмосферы и, тем самым, прекращение развития глобального потепления.

Если в Киото было установлено количественное ограничение на общую величину выбросов главного парникового газа – CO₂, то в Парижском соглашении появился новый критерий – все страны вместе должны добиться к концу этого века устойчивого достижения средней глобальной температуры атмосферы 2,0°C (а еще лучше, на 1,5°C) превышающей ее доиндустриальное значение. Это предполагается достичь за счет уменьшения индустриальных выбросов CO₂ и перехода на низкоуглеродную экономику и альтернативные источники энергии с торможением разработки новых электростанций на ядерном топливе. В идеале инициаторы

выполнения Парижского соглашения видят будущее в виде полного перехода на альтернативную энергетику путем отказа от газовой, угольной, нефтяной и атомной энергетики.

Автор статьи провел большую работу по анализу возможности выполнения как Киотского протокола, так и Парижского соглашения [17, 19]. Он является автором системы математических моделей глобальных биогеохимических циклов углерода и азота в биосфере. Эти модели позволяют по-

лучать прогнозы последствий воздействия экономической деятельности на глобальные и региональные биосферные процессы на планете.

Проведем расчеты динамики биосферных процессов с учетом влияния факторов глобального потепления на математических моделях глобального биогеохимического цикла углерода в биосфере с высоким пространственным разрешением [4]. В модели реализованы три функциональных блока: «Растения – почва – атмосфера», «Океана – Атмосфера» и «Антропогенные воздействия» (Рис. 9).

Рис. 9. Схема математической модели глобального биогеохимического цикла углерода в биосфере

В модели территория всей планеты разделена на ячейки размером $0,5^\circ \times 0,5^\circ$ географической сетки (приблизительно 50×50 км). Предполагается, что в каждой ячейке суши находится растительность одного типа согласно мировой классификации. Переменными модели для каждой ячейки являются количество углерода в массе растительности и органического вещества почвы (гумус и подстилка). Происходит обмен углеродом в форме CO_2 с атмосферой, общее количество углерода в которой также является переменной модели. Модель описывает процессы роста и отмирания растительности, накопления и разложения гумуса в терминах обмена углеродом между атмосферой, растениями и гумусом почвы в каждой ячейке суши. Климат в каждой ячейке характеризуется среднегодовой температурой воздуха у поверхности земли и количеством осадков за год. Значения температуры и осадков для каждой ячейки в зависимости от количества углерода в атмосфере (парниковый эффект) рассчитываются с помощью климатической модели общей циркуляции атмосферы и океана. Модель содержит блок действия антропогенных факторов: промышленных выбросов CO_2 , вырубки лесов, эрозии почв и пожаров. Модель содержит около 60 тысяч дифференциальных уравнений и реализована на ЭВМ.

Моделировалась динамика биосферы с 1860 г. по 2100 г. Был принят следующий базовый сценарий. Антропогенное поступление CO_2 в атмосферу начинается в 1860 г., оно происходит в результате

индустриальных выбросов CO_2 от сжигания ископаемых органических топлив (каменный уголь, нефть, газ), вырубки лесов и эрозии почв. После 2016 г. темпы роста промышленных выбросов задаются исследователем. С 1950 г. по 2100 г. идет вырубка и последующее уничтожение тропических лесов. В этот период масса тропических лесов каждый год уменьшается от вырубки соответствующее количество CO_2 поступает в атмосферу. Эрозия почв связана, прежде всего, с сельскохозяйственной эксплуатацией земель, соответствующее количество CO_2 также поступает в атмосферу. Территория вырубки и эрозии задается соответствующими пространственными распределениями.

Были использованы данные Евросоюза об промышленных выбросах CO_2 в мире и во всех странах. Данные о выбросах были вплоть до 2016 г. После 2016 г. строились прогнозы, о которых будет сказано ниже. Рассмотрим динамику в период 1860-2016 гг.

До последнего времени при прогнозировании промышленных выбросов CO_2 использовался «суммарный подход». Прогноз концентрации CO_2 строился на основе анализа суммы промышленных выбросов CO_2 всех стран мира за предшествующие прогнозу годы, а затем проводился расчет на динамической модели цикла двуокиси углерода в биосфере и получали прогноз концентрации CO_2 на несколько десятилетий. К современному моменту эти методы устарели. Причиной является то, что вариабельность выбросов стран с годами становится все

больше, большее значение приобретают не сами значения, а скорость и направление их изменения. Через несколько лет слабые выбросы стран, например, могут стать большими и обогнать сильные выбросы прежних стран. «Суммарный подход» не позволяет учесть это обстоятельство.

Построим две группы прогнозов. Первая – рассматриваются все страны мира, после 2016 г. для каждой страны строится индивидуальный прогноз на основании 1) экспоненциальной регрессии, 2)

параболической (полином 2-й степени) регрессии 3) линейной регрессии. Прогнозы строятся на основании данных 5 лет, предшествующих 2016 году. На приведенном графике прогнозов (Рис. 10) отмечены моменты достижения кривыми концентрации CO_2 значений, соответствующих прохождению через температуру атмосферы $1,5^\circ\text{C}$ и 2°C , то есть внимание обращалось на достижение критических значений температуры, заданных в Парижском соглашении.

Рис. 10.

Прогнозы относительного роста концентрации CO_2 в 1860-2100 г. После 2016 г. рост выбросов каждой страны задан указанной линией регрессии. Отмечены моменты достижения кривыми концентрации CO_2 значений, соответствующих прохождению через температуру атмосферы $1,5^\circ\text{C}$ и 2°C

На графике видно, что переход через значение температуры $1,5^\circ\text{C}$ будет в случае Парабола в 2045 г., а через 2°C – в 2061 г. В случае Линейный переход через $1,5^\circ\text{C}$ будет в 2059 г. а через 2°C в 2087 г. То есть, моделирование показывает, что переход через критические значения температуры Парижского соглашения может наступить довольно скоро.

Вторая группа прогнозов – рассматриваются все страны мира в 1850-2016 гг., после 2016 г. строятся прогнозы в предположении, что выбросы происходят только с территории А) Китая и Индии и Б) только Китая. Для указанных случаев строятся линии регрессии для 1) экспоненциальной регрессии,

2) параболической, 3) линейной регрессии. Прогнозы строятся на основании данных 5 лет, предшествующих 2016 году. На приведенном графике прогнозов (Рис. 11) отмечены моменты достижения кривыми концентрации CO_2 значений, соответствующих прохождению через температуру атмосферы $1,5^\circ\text{C}$ и 2°C .

Отметим, что, по мнению автора, это наиболее надежные из имеющихся прогнозов. Данные прогнозы имеют ясное происхождение, они основаны на реальных измерениях. Прогнозы, публикуемые ИРСС, составлены исходя из принципа политкорректности, их смысл и происхождение мало понятны.

Рис. 11. Прогнозы относительного роста концентрации CO₂ в 1860-2100 г. После 2016 г. предполагается, что есть выбросы только Китая и Индии или Китая. Отмечены моменты достижения кривыми концентрации CO₂ значений, соответствующих прохождению через температуру атмосферы 1,5° и 2° C

На графиках видно, что переход через значение температуры 1,5° C будет в случае Экспонента Китая и Индии в 2074 г., а 2° C – в 2089 г. В случае Китая переход будет в случае Экспонента в через 1,5° C будет в 2091 г.

Из данного вычислительного эксперимента можно заключить, что крупные страны при возникновении у них особых настроений могут легко изменить условия жизни населения планеты, причем независимо от того, какое Соглашение принято и как собираются руководители стран его выполнять.

Модель позволила решить задачи управления. Так, был проведен полезный для анализа вычислительный эксперимент, позволивший определить, при каких значениях выбросов CO₂ возможно мгновенное прекращение разогревания температуры атмосферы, то есть проверить выполнение Парижского соглашения. Для этого, начиная момента достижения концентрации CO₂ соответствующей критической температуре 1,5° C были рассчитаны значения выбросов CO₂, при которых изменение концентрации CO₂ прекратилось бы (Рис. 12). Из графика видно, что для этого необходимо сначала за 1-2 года сократить выбросы CO₂ от значения 18,5 Гт C/год до 8,8 Гт C/год, а затем в течение 35 лет более плавно сокращать их до 5 Гт C/год. Отметим, что при консервации CO₂ в атмосфере биосфера будет успешно развиваться, сохранится рост фитомассы лесов, и органического вещества почвы.

Модель позволила решить задачи управления. Так, был проведен полезный для анализа вычислительный эксперимент, позволивший определить, при каких значениях выбросов CO₂ возможно мгновенное прекращение разогревания температуры атмосферы, то есть проверить выполнение Парижского соглашения. Для этого, начиная момента достижения концентрации CO₂ соответствующей критической температуре 1,5° C были рассчитаны значения выбросов CO₂, при которых изменение концентрации CO₂ прекратилось бы (Рис. 12). Из графика видно, что для этого необходимо сначала за 1-2 года сократить выбросы CO₂ от значения 18,5 Гт C/год до 8,8 Гт C/год, а затем в течение 35 лет более плавно сокращать их до 5 Гт C/год. Отметим, что при консервации CO₂ в атмосфере биосфера будет успешно развиваться, сохранится рост фитомассы лесов, и органического вещества почвы.

Рис. 12. Расчет оптимального управления. Концентрация CO_2 остается постоянной после достижения критической температуры $1,5^\circ$ из Парижского соглашения. Представлены значения выбросов CO_2 , углерода в фитомассе лесов и органическом веществе почв. Координатная ось выбросов CO_2 находится справа

В целом был сделан вывод, что намеченное выполнение условий сокращения промышленных выбросов CO_2 в соответствии с Парижским соглашением невозможно [23, 24]. Есть только надежда на его частичное выполнение развитыми странами.

В пользу этого свидетельствует анализ роста или уменьшения выбросов CO_2 в группах стран

мира. На графике Рис. 13 дана относительная динамика групп стран в период 2000-2019 гг. Видно, что уменьшение выбросов CO_2 за рассмотренный период произошло только в Евросоюзе, Северной Америке и наиболее развитых странах. В других группах стран выбросы росли, причем самый большой рост был в самых бедных – наименее развитых странах.

Рис. 13. Рост выбросов CO_2 в группах стран мира (классификация Всемирного банка) в 2000-2019 гг.

Главную проблему автор видит в невозможности сокращения выбросов CO_2 большинством развивающихся стран, в переоценке возможностей альтернативных источников энергии, уже катастрофически проявившейся, а также недооценке ис-

пользования атомных электростанций (АЭС). Таким образом, можно утверждать, что Парижское соглашение это, по сути, документ о намерениях.

Как говорилось выше, развитые страны в течение 70-х и 80-х годов достигли уровня развития НТП, при котором были проведены сокращения большинства антропогенных загрязнений среды.

Именно поэтому, подняв уровень НТП, теперь они в состоянии проводить сокращение выбросов CO₂ в атмосферу. Развивающиеся же страны не прошли этого пути, большинству из них предстоит сначала развитие, сопровождающееся ростом загрязнений, пройденное развитыми странами много лет назад, затем стадию сокращения этих загрязнений, а уж потом переходить к выполнению самого трудного в технологическом отношении этапа сокращений выбросов CO₂. Это трудный и долгий путь – для возможности перейти к сокращению CO₂ нужно добиться более высокого уровня развития населения и перейти в качественно другое состояние НТП, причем по нескольким отраслям экономики. Иными словами, развивающиеся страны для начала уменьшения выбросов CO₂ должны сначала пройти стадию роста обычных загрязнений, затем их сокращения – так же, как ее прошли развитые страны.

Такой сложный путь развития не может быть быстро пройден, поскольку требует долгого времени, значительных затрат, коренной перестройки уровня экономики. Требуемое время для перехода

в новое технически развитое состояние высокотехнологического развития займет минимум несколько десятков лет [15, 18, 23, 29], потребует решающего участия в нем руководства стран, поэтому, немного развивающихся стран готовы к такому сложному развитию.

Еще одним недостатком организаторов Парижского соглашения, ярко выявившемся в последние годы, является необоснованно высокое внимание организаторов к применению альтернативных источников энергии.

Рассмотрим развитие альтернативных источников энергии, мощное развитие которых предусмотрено в Парижском соглашении 2015. На Рис. 14 показана динамика их развития (проценты от общего энергопотребления) в нескольких странах с наиболее эффективно развивающейся энергетикой этого типа в 1973-2015 гг. Мы видим, что с 1973 до конца 80-х годов происходил быстрый рост этого вида энергетики. Однако после 1990-2000 гг. произошла относительная стабилизация прироста.

Рис. 14. Динамика развития альтернативной и ядерной энергетики в 1971-2015 г.

Указанное обстоятельство — это частое явление в развитии производства, требующего мощного научного исследования. Быстрые успехи развития через несколько лет резко сменяются замедлением. Это означает, что работа перешла в стадию «В грамм добыча, в год труды». Данное явление знакомо физикам, когда разработка технологий наталкивается на серьезные научные и технологические проблемы. В таких обстоятельствах нельзя определенно сказать, через сколько лет будут достигнуты решительные успехи. Крайним примером здесь является развитие термоядерной энергетики, разработки которой значительно затормозились после первых лет больших надежд.

Отметим, что еще в 1975 г. на научной сессии, посвященной 250-летию Академии наук СССР, академик и Нобелевский лауреат П.Л. Капица сделал доклад, в котором, доказав, что при существовавших тогда технологиях «альтернативной энергии», применение их в качестве основного источника

бесперспективно. Он пояснил, что необходимо значительно увеличить КПД этого вида получения энергии для сколько-нибудь заметного применения.

В настоящее время КПД используемых подобных устройств недостаточно велик для замены, также они обладают конструктивно недостаточной надежностью при погодных аномалиях.

Пренебрежение этим обстоятельством и надежда на рост возможностей альтернативной энергетики привели к тому, что в Германии доля солнечно-ветровой энергетики к 2021 г. достигла уровня 33%. Однако наступившая в январе и феврале 2021 г. безветренная пасмурная и холодная погода и почти полное замерзание лопастей ветряных установок вызвали 8 января 2021 г. массовый сбой этой техники и привели к катастрофе. 30 тысяч ветротурбин Германии перестали вырабатывать электроэнергию, произошел отказ других, связанных систем. К счастью, энергетическая катастрофа не повлекла за собой человеческие жертвы, но это

была катастрофа в масштабе страны, она едва не перешла в крупнейшую техногенную катастрофу в масштабе Европы. Автор считает, что катастрофа явилась прямой виной организаторов Парижского соглашения, поскольку увеличение климатических аномалий является статистически доказанной особенностью именно глобального потепления, с которым борются организаторы.

Наиболее крупной ошибкой в смысле понимания и планирования будущего мировой энергетики явилось полное пренебрежение руководства Парижского соглашения к использованию атомных электростанций (АЭС).

Согласно материалам исследования Научного центра ЕС, за жизненный цикл АЭС выбрасывает в атмосферу всего 6 г CO_2 на 1 кВт-час выработанной энергии, в то время как выбросы в ветроэнергетике составляют 11 г, а величина выбросов солнечных панелей не превосходят в 80 г на 1 кВт-час [10]. Для полноты картины стоит добавить, что самые современные газовые турбины в Германии имеют уровень выбросов в 420 г на 1 кВт-час, а угольные станции – 820 г CO_2 на 1 кВт-час [10].

Таким образом, атомная энергетика по своим технологическим параметрам являемся наиболее выгодной для низкоуглеродной энергетики, на единицу электроэнергии она выделяет в атмосферу минимум углерода.

Оценим возможности ядерной энергетики с точки зрения ее надежности. Как известно, в начале использования нового оборудования и технологий происходит наибольший поток отказов и поломок. При этом идет и «выгорание» неудачно сделанных вариантов и «приработка» новой техники, совершенствование технологии производства и эксплуатации оборудования – в дальнейшем аварии сложного оборудования прекращаются. Примером может быть отсутствие в последние годы аварий в технике, обеспечивающей запуски спутников и нахождение космонавтов в космосе.

В случае с АЭС «выгорание» и «приработку» можно считать законченным. Две произошедшие аварии на АЭС подтвердили это. Первая – 26 апреля 1986 в Чернобыле в апреле 1986 г. была вызвана некомпетентными решениями руководства, вынудившего делать усовершенствования к очередному празднику и недостаточной подготовкой обслуживающих специалистов. Вторая – «Фукусима» – 11 марта 2011 г. – конструкторы, расположив АЭС у берега океана, не учли крайне маловероятное, но возможное одновременное наступление двух стихийных бедствий – землетрясение и цунами. Однако так и произошло – мощное землетрясение, сильнейшее за всю историю страны и вслед за этим на станцию, расположенную на берегу океана, обрушилось 17-метровое цунами. В сложившейся обстановке операторы не имели возможности предпринять достаточные меры.

Рассуждая о будущей энергетике, автор считает, что только атомные станции могут обеспечить энергетику на длительный период – это будущее ноосферы. Альтернативные источники электроэнергии могут дополнить ее получение. Только

АЭС имеют самый большой запас для будущего. Если использовать все доступные запасы урана, то его может хватить на 800 лет, а использование «быстрых ядерных реакторов» позволит получить период до 2500 лет [10]. Запас ископаемых источников углерода намного меньше, к тому же жизнь в новом «меловом» периоде трудно пожелать потомкам.

Наш анализ показал, что долгосрочное существование человечества возможно только на основе перехода на ядерную энергетику с частичным использованием альтернативных источников и с максимальным уменьшением использования ископаемых топлив, дающих атмосферные выбросы CO_2 . АЭС необходимы, только они дают базовый источник энергии человечества на большой период времени, это важнейший элемент для движения к ноосфере. Мир пока не может прекратить использование ископаемых топлив в связи с невозможностью его сокращения в развивающихся странах. Положительное развитие человечества, несомненно, придет к такой возможности. Полное прекращение использования ископаемых топлив пока невозможно, в том числе, без них нельзя обойтись в металлургической и химической промышленности. Нужны дополнительные исследования для соответствующей замены. Ядерная энергетика обогащает новой надеждой научную картину мира, движущегося к ноосфере

9. Устойчивость биосферы

Обратимся к проблеме о пределе сосуществования человека и биосферы. Для этого рассмотрим важную для ноосферы задачу о глобальной и региональной устойчивости биосферы в плане возможности непреднамеренного перехода ее в результате экономической деятельности человека в значительно деградировавшее состояние.

Н.Н. Моисеев высказал предположение, что человечество может непреднамеренно привести биосферу в такое значительно разрушенное состояние, при котором не сможет жить в ней [9]. Эта идея родилась из анализа результатов моделирования в 80-х годах прошлого века учеными СССР и США «Ядерной зимы» – последствий крупномасштабной ядерной войны [1, 30, 31]. В математическом выражении это означает, может ли в модели биосферы существовать два или больше положений равновесия при одних и тех же внешних условиях. Одно положение, когда возможно существование человека и биосферы, другое – когда под влиянием хозяйственной деятельности биосфера быстро и необратимо перейдет в состояние, при котором человечество не сможет выжить.

Рассмотрим последствия антропогенных выбросов CO_2 в атмосферу, которые имеют глобальное воздействие на климат и вызывают глобальное потепление. Расчеты на математической модели глобального цикла углерода с высоким пространственным разрешением А.М. Тарко и последующий анализ [17, 24] показали, что антропогенные выбросы CO_2 не могут стать причиной деградации биосферы. При каждом новом значении количества

CO₂ в атмосфере Земли в модели существует только одно устойчивое положение равновесия.

Схожий результат получен В.П. Пархоменко в случае сильного изменения климата – на трехмерной глобальной модели общей циркуляции атмосферы и океана [14]. В модели при современных климатических условиях существует два положения равновесия – одно соответствует современному климату, другое – почти замерзшей Земле (возможно, такое состояние реализовано на Марсе). Расчеты показывают, что переход в новое положение равновесия требует значительных изменений параметров среды, которые технически превышают возможности человечества. Из этого следует, что в рамках моделей климата существует единственное устойчивое состояние современной биосферы с единственно возможным климатом.

Это означает, что как математическая модель экологических процессов, так и моделирования климата не показывают возможности перехода биосферы в состояние непригодное для жизни человека. Также моделирование показало, что парниковый эффект CO₂ имеет насыщение, и самое большое антропогенное выделение CO₂ не может привести к повышению температуры атмосферы более, чем на 4,5⁰, что очень нежелательно, но допустимо для жизни человека.

Другое воздействие в биосфере это рассмотренные нами региональные загрязнения. Как указано выше, в развитых странах удалось добиться приемлемых уровней загрязнений по большинству показателей. Если гипотетически рассмотреть загрязнения в развивающихся странах, увеличивающиеся в несколько раз больше их современных значений, то мы увидим, что, по крайней мере, для территории стран Европы и Северной Америки такие загрязнения не смогут привести к катастрофам. Это связано с тем, что в атмосфере преобладают направления ветров с запада на восток, а территории этих регионов с запада имеют огромные океаны, пересекая которые, большая часть атмосферных загрязнений от других стран сможет прийти только значительно уменьшенной. Расчеты показывают, что при этом пришедшие туда загрязнения

будут значительно ослаблены и не смогут привести к катастрофам для проживающего там населения. Следовательно, ожидать катастрофы, по крайней мере, для развитых стран, находящихся в этих регионах в случае загрязнений, не приходится.

Если мы рассмотрим уменьшение видового разнообразия, происходящее во всем мире, то как показывает анализ современных данных и мнения экспертов, здесь преобладают региональные эффекты, мы не можем ожидать его значительного уменьшения в большинстве регионов мира.

Анализ проблем в океане и в пресноводных системах с привлечением экспертов показывает возможность сильного нарушения биоты в ряде регионов, но ни при каких обстоятельствах не выявляются глобальные эффекты.

Таким образом, идея Н.Н. Моисеева о возможном переходе биосферы в неприемлемое для жизни человека состояние не находит подтверждения в современной науке. Можно утверждать, что биосфера глобально устойчива, следовательно, переход к ее преемнице ноосфере возможен.

10. Пандемия COVID-19

30 декабря 2019 года Муниципальный комитет здравоохранения Уханя, провинция Хубэй, КНР, сообщил о появлении нового вирусного заболевания. 31 декабря о новом вирусе власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 28 января 2020 г. случаи заболевания были зарегистрированы в 15 странах, в том числе в США, Германии, Франции. В течение 2 месяцев коронавирусная инфекция распространилась по всему миру.

Так началось острое вирусное заболевание COVID-19 с преимущественным поражением органов дыхания, вызываемое вирусом SARS-CoV-2, РНК-геномным вирусом рода Betacoronavirus семейства Coronaviridae. Инфекция, безусловно, заняла особое место среди мировых пандемий. В целом по данным ВОЗ в мире умерло 14,8 млн. человек от COVID-19. В Таблице 3 даны сведения о странах с наибольшим числом заболеваний и смертности.

Таблица 3.

Страны с наибольшим числом заболеваний и смертности от COVID-19 на 5 марта 2023 г. [37].

Страна	Случаев болезни, чел.	Умерло, чел.	Умерло, %
США	105 392 498	1 146 723	1,09
Бразилия	37 076 053	699 276	1,89
Индия	44 687 496	530 775	1,19
Россия	22 314 520	396 216	1,78
Мексика	7 459 860	333 038	4,46
Перу	4 486 665	219 485	4,89
Великобритания	24 370 154	206 952	0,85
Италия	25 603 510	188 322	0,74
Германия	38 210 850	168 397	0,44
Франция	39 634 146	165 030	0,42
Индонезия	6 736 787	160 925	2,39
Иран	7 569 483	144 867	1,91

Самая печально известная на Земле – чума «Черная смерть» произошла в Европе в XIV веке. Тогда, по меньшей мере, треть населения Европы умерла между 1347 и 1352 г. от чумы, что составляет примерно 25 млн. человек. Две трети населения Неаполя и Генуи умерло от чумы в 1656-1657 годах. Между 1665 и 1666 годами Лондон и Вена потеряли около 100 000 человек от чумы. Оценки смертей варьируются от 17 миллионов до 50 млн. и, возможно, достигают 100 млн., что делает ее одной из самых смертоносных пандемий в истории. Испанский грипп или «испанка», самая масштабная пандемия, продолжалась с 1918 по 1920 год. По характеру болезни и смертности она находится ближе других болезней к COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения 218 стран и территорий ввели более 13 миллиардов доз вакцины против COVID-19. Несколько различных вакцин были разработаны в рекордно короткие сроки, во многом благодаря многолетним исследованиям родственных вирусов, а также инвестициям в миллиарды долларов. Технологически неожиданным и новым в борьбе с пандемией было то, что помимо классических, содержащих специальным образом ослабленные вирусы, применили вакцины нового типа – мРНК-вакцины. Эти вакцины создаются на основе нуклеиновых кислот, которые не содержат ни вируса, ни его белков – только участки нуклеиновой кислоты, кодирующие информацию о строении элемента вируса. Действующим веществом в них служит неспособная к самостоятельной репликации в человеческих клетках часть молекулы ДНК вируса, в которую встраивают нужные гены. Вместе с вакциной она проникает в клетки организма человека и запускает синтез копий вирусных белков, к которым впоследствии вырабатывается иммунитет.

Технологию мРНК-вакцин против COVID-19 разработали биохимик Каталин Карико и иммунолог Дрю Вайсман из Университета Пенсильвании, США. В 2023 г. они стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Разработка метода вакцинации с мРНК-вакцинами происходила следующим образом. В декабре 2020 года компании Pfizer–BioNTech и Moderna получили разрешение на свои вакцины против COVID-19 на основе мРНК по технологии Каталин Карико и Дрю Вайсмана. 2 декабря Британское агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) стало первым в области лекарственных средств, утвердившим мРНК–вакцину, разрешив вакцине Pfizer–BioNTech широкое применение. 11 декабря Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer–BioNTech, а неделю спустя аналогичным образом разрешило вакцину Moderna. С помощью мРНК-вакцины было проделано несколько миллиардов вакцинаций.

Активные меры по уменьшению распространения болезни в 2020-2022 гг., разработке вакцин и проведению вакцинации, в результате быстрого и

неожиданное окончание пандемии – все это говорит о том, что сейчас человечество, несмотря на разобщенность стран, действовало без промедления и едиными способами. Прошедшая пандемия отличается от предыдущих тремя проявившимися важными свойствами мира.

Первое – высокая мобильность населения, способствующая быстрому распространению болезни, реализуемая как между странами, так и внутри них.

Второе – способность руководства большинства стран быстро находить и решать наиболее важные направления борьбы с пандемией и ее проявлениями: введение ограничений общения, масочный режим, использование домашнего режима для работы, доставка продуктов питания на дом без походов в магазин, сильное ограничение туризма и посещения культурных мероприятий.

Третье – проведение организационных мероприятий и значительное финансирование крупных центров для выработки вакцин, рискованное, но важное уменьшение обязательных сроков проверки вакцин, проведение бесплатных вакцинаций для населения во многих случаях. Два последних свойства обеспечили скорейшее завершение пандемии и сохранили много жизней.

Результаты борьбы с пандемией 2020-2022 гг. показали, что человечество находится технологически и организационно на пути к ноосфере. Мир способен справиться с новыми опасными массовыми болезнями.

11. Агрессивность, войны и терроризм

Анализ связи войн, терроризма и террористических организаций начнем с упоминания того, что человек является существом не только интеллектуальным, но и управляемым его биологической природой. В основе этого находятся заложенные природой в человеке генетические механизмы. Направление и сила их проявления в каждом человеке индивидуальны, поэтому и индивидуальное поведение разных людей разное. Среди первичных свойств человеческой природы выделим положительные и отрицательные. Важнейшими для нашего анализа являются положительные качества человека: добро, склонность к труду, самопожертвование, а важнейшими отрицательными – зло [6], агрессивность [11], страсть к единоличному лидерству. Сочетание положительных и отрицательных качеств является неотъемлемым свойством людей в человеческом обществе. В процессе развития общества отрицательные биологические свойства человека часто являлись и являются серьезным тормозом на пути развития, в том наступления ноосферы. Агрессивные лидеры – это тот двигатель, который лежит, по нашему мнению, в основе войн и терроризма.

В качестве фактора, приближающего нас к ноосфере, отметим, что в современном мире стала практически невозможной новая мировая война. Это зависит от наличия у двух крупнейших ядерных государств, России и США, стратегического ядерного оружия. Осознанию этого в значительной степени способствовало открытие учеными СССР и

США феномена «ядерной зимы» в начале 80-х годов [1, 22, 30, 31].

В последние годы ученые США – часть участников моделирования «ядерной зимы» 80-х годов, провела новое моделирование – последствий региональных войн с применением тактического ядерного оружия [38]. Так было проведено моделирование последствий войны, в частности, между Индией и Пакистаном с применением ядерного оружия [34, 38]. Расчеты показали, что более 2 миллиардов человек могут погибнуть в результате такой ядерной войны, на несколько лет произойдут глобальные и региональные изменения климатических факторов. Будет массовая нехватка продовольствия, животноводство и производство водных кормов не смогут компенсировать снижение урожайности почти во всех окружающих странах.

В настоящее время серьезной опасностью являются две формы региональных и локальных войн. Одни – это объединение региональных войн с терроризмом. Имеется в виду агрессивный мусульманский фундаментализм, который поддерживается, безусловно, агрессивной природой человека. Другое военное явление, существующее в некоторых странах Африки – это ненормальное положение, когда лидеры стран, проводят гражданские межэтнические войны, все в большей степени религиозные. Войны являются одним из механизмов, тормозящих развитие экономики и сохраняющих бедность в этих странах.

Отметим, что их «материальной» основой является высокая и неуправляемая по законам веры рождаемость в исламских странах, приводящая к быстрому росту населения, все в большей степени не имеющему работы и все в меньшей степени имеющему пищу и воду. Этот вид агрессивных войн и терроризма наиболее ярко проявился в ходе Арабо-Израильской войны 1973 года и в Нью-Йорке в 2001 г., когда два небоскреба были разрушены смертниками, захватившими мирные самолеты.

Обратимся к событиям одной из агрессивных войн за освобождение Кувейта в вооружённом конфликте между Многонациональными силами (МНС) и Ираком (операция «Щит пустыни») [12].

2 августа 1990 года четыре регулярные дивизии иракской армии вторглись в Кувейт. Ввиду полного военного превосходства к исходу дня столица Кувейта оказалась под контролем иракских сил. 8 августа было объявлено о фактической аннексии Кувейта. 29 ноября 1990 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая предоставляла Ираку возможность «использовать все необходимые средства, с тем чтобы восстановить международный мир и безопасность в этом регионе». ООН предоставила уже сформировавшейся на тот момент коалиции Многонациональных Сил (МНС) право на проведение военной операции по освобождению Кувейта. Более 40 стран, участвовало в МНС. 17 января 1991 года войска МНС начали боевую операцию по освобождению Кувейта. Были произведены массированные удары с воздуха, в которых было задействовано до 1000 самолётов, которые базировались как на наземных военно-воздушных базах, так и на 6 авианосцах. Ирак отвечал

обстрелами территории Саудовской Аравии и Израиля (не принимавшего участия в войне) баллистическими ракетами и акциями «экологического терроризма» – сливом нефти в Персидский залив. Столица Кувейта была освобождена за двое суток. Наземная операция длилась 100 часов. 28 февраля 1991 года наземная операция, завершилась освобождением Кувейта и восстановлением статуса независимого государства. За четверо суток войска МНС полностью освободили Кувейт и заняли около 15% территории Ирака. Непосредственно на поле боя в ходе наступления соотношение потерь МНС и Ирака составило примерно один убитый солдат МНС на одну уничтоженную дивизию Ирака [12].

Положение таково, что сейчас не существует понимания путей и наличия действенных политических или других механизмов, которые могли бы привести к отсутствию возможности возникновения и к прекращению современных локальных войн любого типа. Это коренным образом отличается, например, от двух Мировых войн, механизм прекращения которых был понятен, действия государств, желавших закончить войну, были понятны.

В целом существование войн в современном мире не совместимо ни с положительным развитием человечества, ни с идеей ноосферы и приближением к ней. Возникновение и наличие войн является проблемой человечества и принципиально нерешенной в плане наступления и реализации идей ноосферы.

12. Развивающиеся страны

Нам надо понять, смогут ли развивающиеся страны в будущем достигнуть уровня развития для вхождения в ноосферу. Есть два обстоятельства. Первое – не помешают ли жаркие климатические условия экономическому развитию, ведь первые цивилизации возникли в местах с жарким климатом, а потом их обогнали страны, находящиеся в Европе и Северной Америке с умеренным. Второе – изменится ли в нужную сторону менталитет развивающихся стран. Смогут ли система их жизненных ценностей, кое-где оставшаяся от первобытно-общинного или родового строя, трансформироваться в современную, без которой в современном обществе существовать нельзя.

Проблема оценки влияния природно-климатических условий на развитие уже решена в мире, в современной жизни человек все меньше зависит от них. С ростом НТП доля издержек на «преодоление» неблагоприятных климатических явлений и природных постоянно уменьшаются. Затраты тут составляют всё меньшую долю от ВВП. Затраты в холодных странах на строительство дорогих зданий с толстыми стенами, на согревание зимой, в жарких странах затраты на кондиционирование воздуха, сейсмостойкость сооружений, укрепление зданий в связи с частыми тайфунами и ураганам – все это уменьшается, благодаря развитию НТП.

Рассмотрим пример с изменением общественного сознания и образа жизни на примере Туниса. На Рис. 15 представлены возрастные распределения (женщины) в Тунисе в годы, отстоящие на 50 лет – с 1971 по 2020 гг.

Рис. 15. Возрастные распределения населения Туниса (женщины) в 1971 и 2020 гг.

В нашем случае возрастные распределения являются одновременно показателем динамики менталитета и уровня жизни народа. Распределение 1971 года является типичным «средневековым» и указывает на близость населения к соответствующему образу жизни: высокая рождаемость в стране с долей населения в возрасте 0-4 года – 16,1% (при фертильности 6,4 рождения на женщину), затем к старшим возрастам – монотонный спад почти до нуля к возрасту 80 лет и старше – 0,4%.

К 2020 г. в стране произошли большие изменения в образе и уровне жизни, они проявились и в виде возрастного распределения – уменьшилась рождаемость, при этом фертильность сократилась втрое: с 6,4 до 2,1 рождений на женщину, а доля населения в возрасте 0-4 года уменьшилась почти вдвое – от 16,1% до 8,2%. Также уменьшилась смертность и возросла продолжительность жизни, в результате этого доля населения в старших возрастах заметно увеличилась – в возрасте 30-39 лет от 5,5% до 8,4%, а доля в возрасте 80 лет и старше еще больше – от 0,4% до 2%. Таким образом, возрастное распределение приблизилось к его современному виду в высокоразвитых странах. Это указывает на значительное изменение образа жизни, приближающееся к ним.

Можно сделать два вывода. Во-первых, в стране, где развивается экономика, улучшается и демографическое развитие исчезает необходимость в рождении большого количества детей, требующая выживания в условиях бедной жизни. Во-вторых, улучшение состояния экономики создает возможность ее дальнейшего роста и изменения менталитета в сторону дальнейшего развития.

Примером изменений в экономическом развитии и возрастном распределении является развитие части развивающихся стран, включая некоторые беднейшие. Есть надежда, что все они продолжат развиваться в этом направлении. Следовательно, нет ограничений для продвижения развивающихся стран в ноосферу.

13. Заключение и обсуждение

Автор исследовал возможности потенциального достижения и развития ноосферы В.И. Вернадского в долговременной перспективе. Важные направления проведенного анализа – определение источника долгосрочной энергетики, развитие экономики и совершенствование НТП, стабилизация численности населения Земли, сохранение природной среды. Исследование показало, что эти задачи решаются и могут быть решены в перспективе человечеством. Но есть и другие проблемы – сохранение приемлемых климатических условий и прекращение войн. Решение ситуации с климатом, видимо, перейдет в следующий век, а войны – их прекращение необходимо требует роста уровня жизни, сопровождающееся увеличением уровня сознательности людей – тут следует ожидать изменений.

Один из главных выводов – долгосрочное существование человечества возможно только на основе перехода на ядерную энергетику с частичным использованием альтернативных источников и с максимальным уменьшением использования ископаемых топлив, дающих атмосферные выбросы CO₂. Ядерная энергетика — это важнейший элемент достижения ноосферы. Пока развитый мир не может прекратить использование ископаемых топлив. Положительное развитие человечества, несомненно, придет к такой возможности.

Мир движется к стабилизации численности населения – развитые страны близки к этому. Экономическое развитие и рост уровня жизни приведут к стабилизации численности их населения.

Анализ показал, что биосфера устойчива по отношению к хозяйственной деятельности человека, такие воздействия не могут привести биосферу в состояние непригодное для жизни людей.

Задача глобального, регионального и локального сохранения природной среды является прямой задачей создания ноосферы как сферы достойной человека по В.И. Вернадскому.

Есть сравнение развития человеческого общества с эффектом «жирового роста» у растений.

Условия, когда растениям в фитотронах или теплицах предоставляют избыточно хорошие условия высокой температуры воздуха, освещенности, влажности, приводящие к быстрому росту, что в ряде случаев приводит к тому, что они перестают плодоносить. Предполагается, что это универсальное явление жизни, в ряде развитых стран, приводящее к уменьшению рождаемости, то есть, что часть населения «пропускает» генетически предрасположенный возраст воспроизведения потомства. Автор считает, что это только внешний эффект. Жизнь человека сопровождается многими явлениями, среди которых есть не только материальные условия жизни. Одним из них является повышение уровня жизни, которое связано с уровнем культурных интересов.

Могут возразить – проведенное решение о формировании ноосферы могло быть проделано и без ее упоминания, а нахождение пути и возможности положительного развития человечества не требует понятия ноосфера. Однако это противоречит главной идее В.И. Вернадского, что ноосфера есть путь совершенствования человека. Полученные здесь результаты основаны именно на этом предположении. Можно, например, говорить о биосфере, но не знать, что, благодаря В.И. Вернадскому, пришло понимание деятельности живых организмов, которые привели атмосферу в течение нескольких миллиардов лет из состояния с высоким содержанием CO₂ и низким кислорода к современному. Получится, как в пьесе Мольера «Мещанин во дворянстве»: его герой господин Журден прожил жизнь и не знал, что говорил прозой.

В этой работе автор добавил к вере В.И. Вернадского в ноосферу свое убеждение о необходимых условиях для ее достижения и развития. Эти условия не были сформулированы В.И. Вернадским, в его время такие проблемы в науке еще не возникли. Их формулировки и суждение о возможности решения появились позже. Они выражают современное состояние знаний и науки. Условия не являются пожеланиями об их полезности, их можно дополнять другими факторами, с ними можно спорить, но без их реализации в реальной жизни нельзя говорить о формировании ноосферы.

Список литературы

1. Александров Г.А., Арманд А.Д., Свирежев Ю.М., Тарко А.М. и др. Математические модели экосистем. Экологические и демографические последствия ядерной войны. М., Наука, 1986, 176 С.
2. Бродель Ф. Структуры повседневности. Возможное и невозможное. М.: Прогресс. т. 1. 1986. 623 С.
3. Вернадский В.И. Биосфера. Научное химико-техническое издательство .Н.Х., Ленинград, 1926, С. 147.
4. Вернадский В.И. Очерки геохимии. М.-Л.: Госиздат, 1927. С. 368.
5. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. // Успехи современной биологии. 1944, №. 18, вып. 2, С. 113-120.
6. Лоренц К. Так называемое зло. М.: изд-во «Культурная революция». 2008. С. 616.
7. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л. Рэндерс Й., Бренс В.В. Пределы роста. – М., МГУ, 1991, 207 С.
8. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л. Рэндерс Й. За пределами роста. – М., «Прогресс», 1994, 303 С.
9. Моисеев Н.Н. Современный рационализм. // М., Изд-во МГВП КОКС, 1995, 376 С.
10. На сколько хватит урана в РФ. <https://vsevolod30.livejournal.com/358988.html?ysclid=lf1ai43tzg348942605/>. (дата обращения: 30.10.2023)
11. Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. (Синергетика исторического прогресса). М.: «Наследие». 1996. С. 184.
12. Операция «Щит пустыни». [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8%C2%BB&stable=1/. (дата обращения: 31.09.2023)
13. Парижское соглашение. FCCC/CP/2015/L.9. <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/109r.pdf>
14. Пархоменко В.П. Моделирование и прогнозирование глобальных климатических и биосферных процессов. // IV Всероссийская научная конференция "Математическое моделирование развивающейся экономики и экологии" ЭКОМОД-2009, Сборник трудов. – г. Киров, 6-12 июля 2009 г. И: ГОУ ВПО «ВятГУ», 2010, С. 277-295.
15. Портной М.Ю., Тарко А.М. Математическая модель развития высоких технологий. – М., Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, 2008. Сообщения по прикладной математике. 30 С.
16. Поспелов И.Г. Математическая модель экономических механизмов капиталистического хозяйства // Методы системного анализа в проблемах рационального использования ресурсов. – М.: ВЦ АН СССР, 1977. С.18-116.
17. Тарко А.М. Антропогенные изменения глобальных биосферных процессов. Математическое моделирование. – М: Физматлит, 2005, 232 С.
18. Тарко А.М. Развитие стран мира и России на основе модернизации. Анализ и моделирование. // Вестник экологического образования в России. 2010, № 3, С. 19-21, № 4, С. 31-34.
19. Тарко А.М. О приближении ноосферы. // Свободная мысль 2014. № 4 (1646), С. 189-200.
20. Тарко А. М. Обратная сторона роста. Современные структурные экономические кризисы и пути их преодоления. // Свободная мысль. № 5 (1653), С. 81-94. (2015).
21. Тарко А.М. О настоящем и будущем России и мира. – Тула. Изд-во Промпилот. – 2016. – 196с.

22. Тарко А.М. Моделирование последствий ядерной войны как стратегический фактор сдерживания потенциальных агрессоров. // Стратегические приоритеты. Международный научно-аналитический журнал. № 4 (16), Москва, 2017 С. 34-51.
23. Тарко А.М. Остановит ли Парижское соглашение глобальное потепление? // Век глобализации: Издательство "Учитель" (Волгоград) № 4, 2019 с. 71-85. ISSN: 1994-9065. DOI: 10.30884/vglob/2019.04.07
24. Тарко А.М. Новое понимание устойчивости биосферы и глобальное потепление. // Norwegian Journal of development of the International Science. Earth Sciences. No 51, Vol. 2. 2020 С. 3-7. ISSN 3453-9875. DOI: 10.24412/3453-9875-2020-52-2-3-7
25. Тарко А.М., В.Н. Новохацкий. Моделирование мировой динамики с учетом научно-технического прогресса. // В сб. Моделирование и оптимизация социально-экономического развития административно-территориальных комплексов, ЦЭМИ АН СССР, 1988, С. 123-126.
26. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М. Наука, 1987, С 240.
27. Форрестер Дж. Мировая динамика. М., Наука, 1978, 167 С.
28. Чумаков А.Н., Стычинский М.С. Культурно-цивилизационный диалог и его возможности в условиях глобального мира // Век глобализации. 2018, №1, С.3-13.
29. Эксперт. 2010, № 1.Специальный выпуск.
30. Environmental Consequences of Nuclear War. Physical and Atmospheric Effects. SCOPE 28. — Eds.: Pittock A. B., Ackerman T. P., Crutzen P. J., MacCracken M. C., Shapiro C. S., Turco R. P. — Wiley, U.K. , 1985. — v. 1, 359 pp.
31. Environmental Consequences of Nuclear War. Ecological and Agricultural Effects. SCOPE 28. — Eds.: Harwell M. A., Hutchinson T. C. — Wiley, U.K., 1985, v. 2, 523 pp.
32. Rosling O. Gapminder. A non-profit foundation based in Stockholm. 2023. [Электронный ресурс] <http://www.gapminder.org/data/> (дата обращения: 30.10.2023).
33. Teilhard de Chardin, P. (1955/2015). The human phenomenon (Translation: Sarah Appleton [1] Weber). Brighton/Chicago/Toronto: Sussex Academic Press. <https://ia600206.us.archive.org/20/items/The-PhenomenonOfMan/phenomenon-of-man-pierre-teillard-de-chardin.pdf>
34. Toon O.B., Bardeen C.G., Robock A., Xia L., Kristensen L., McKinzie M., Peterson R.J., Harrison C.S., Lovenduski N.S., Turco R.P. Rapid expansion of nuclear arsenals by Pakistan and India portends regional and global catastrophe. *Sci. Adv.* 5, eaay5478 (2019).
35. Vernadsky V. La geochimie. Paris: Alcan., 1924. 404 p.
36. World Bank Open Data. 2023. World Development Indicators. <https://data-bank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 26.09.2023)
37. Worldometer the American Library Association. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. (дата обращения: 11.10.2023)
38. Xia, L., Robock A., Scherrer K., Harrison C., Bodirsky B.L., Weindl I., Jägermeyr J., Bardeen C., Toon O.B., and Heneghan R., 2022: Global food insecurity and famine from reduced crop, marine fishery and livestock production due to climate disruption from nuclear war soot injection. *Nat. Food*, 3, no. 8, 586-596, doi:10.1038/s43016-022-00573-0.